

ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЧИЛИК ЛОЙИХАЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Холиқов Акмал Асрорович
Банк-молия академияси тингловчиси

Аннотация: Тезисда Ўзбекистонда давлат-хусусий шериклик тушунчасининг мазмуни ва моҳияти, ҳозирги ҳолати, миллий иқтисодиётимизда тутган ўрни ва афзалликлари. Шунингдек ўзбекистонда давлат-хусусий шериклик асосида амалга оширилаётган лойиҳалари ёритилган. Бундан ташқари давлат-хусусий шериклик қонунининг қабул қилинишидан кўзланган мақсади ва давлат-хусусий шериклик (ДХШ) ривожланган мамлакатлар тажрибаси ёритилган.

Калит сўзлар: давлат-хусусий шериклик лойиҳалари, давлат шериги, хусусий шерик, лойиҳа, хусусий сектор, соҳа тизим, ресурс, бизнес, битим, концессия шартномалар, инвестициялар, тендер.

Бугунги кунда ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиёти турли хил иқтисодий муаммоларга дуч келмоқда ва ҳар бир давлат ўз иқтисодиёти рақобатбардошлигини ошириш учун турли хил институционал йўллар ва иқтисодий ҳамда ҳуқуқий шарт-шароитларни излаб топишга ҳаракат қилмоқда. Миллий ва хориж тажрибадан кўриш мумкинки, бугун шундай соҳалар борки, улар давлат ва хусусий бизнес вакиллари учун хизмат қилади ва янги лойиҳаларни биргаликда амалга оширади.

Ривожланган давлатлар иқтисодиётига назар ташланса давлат хусусий шериклиги (ДХШ) шундай вазифаларни бажаради. Келинг шу ўринда мазкур соҳани мазмун моҳияти ҳақида яқиндан танишсак.

Давлат-хусусий шериклигининг кўплаб тарифлари мавжуд. Бироқ энг содда ва барча учун тушунарли тарифи: Бу ижтимоий аҳамиятга эга вазифаларни ҳал қилишда ҳукумат ва бизнес вакили ўртасида узоқ муддатли ҳамда ўзаро манфатли ҳамкорлик моделидир. Бу йўналишга янада батафсил тўхталса жамият ва миллий иқтисодиётга фойда келтирувчи соҳалар, жумладан авто ва темир йўллар, электрстанциялари, иссиқлик энергияси таъминоти, шифохоналар, мактаб ва болалар боғчалари, ичимлик ва оқава сувлари, аэропортларни қуриш, таъмирлаш, реконструкция, қилишда ҳукумат ва инвестор кўп йиллик манфатли алоқани йўлга қўяди. Натижада давлат янги

қурилган ёки реконструкция қилинган давлат объектларига эга бўлади. Хусусий шерик эса ишга тушган ва қайта таъмирланган объектларда иш бошлаши ҳисобига яхшигина даромадга эга бўлади. Шунингдек, унинг қонуний манфаатлари ва ҳуқуқлари давлат томонидан узоқ йилга қафолатланиб қўйилади. Сўнгги 30 йил ичида айни йўналишдаги ҳамкорлик бутун дунёда оммалашди. Томонлар ўз манфатларига яраша фойдаларини ҳам қўлга киритмоқда. Давлат-хусусий шериклик ўртасида тузилган шартномада, инвестор, тадбиркорнинг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат. Жумладан “Қуриш-эксплуатация-ишга тушириш” яъни **"Build-Operate-Transfer-BOT"** тамойили. Хусусий шерик Давлат билан тузилган шартномага асосан янги қурилаётган, реконструкция қилинаётган ёки модернизация қилинаётган объектнинг маълум қисмини молиялаштиради. Кейинчалик эксплуатация ва техник хизмат кўрсатади. Ишга тушган объектдан кейинчалик тўлиқ фойдаланиб даромад олишни бошлайди.

Бунда албатта давлат томонидан белгиланган солиқларни тўлаш талаб этилади. Битим якунида эса ушбу объектни давлатга топширади. Ёки Битимнинг амал қилиш муддатини давлат шериги билан келишган ҳолда узайтириши мумкин бўлади. Бугун давлат-хусусий шериклик механизмларидан дунёнинг барча қитъаларида кенг фойдаланилмоқда. Халқаро тажрибада ДХШ лойиҳаларини амалга оширишда энг кўп қўлланиладиган қуйидаги ДХШ механизмларининг (Битим)ларининг турлари мавжуд. 1-расм

Давлат-хусусий шериклик моделлари¹

Тури	Асосий маъноси
“Design Build – DB” (Дизайн/қурилиш)	Лойиҳа ишлари ва қурилиш учун белгиланган микдордаги ҳақ тўланадиган икки томонлама шартнома

¹ Public-Private Partnership Handbook Asian Development Bank (ADB chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjpcglclefindmkaj/https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31484/public-private-partnership.pdf)

<p>"Design Build Operate-DBO" (Дизайн / қурилиш / менежмент)</p>	<p>хусусий секторнинг нафақат лойиҳалаш ва қуриш, балки яратилган объектни ишлатиш учун жавобгарлигини назарда тутувчи икки томонлама шартнома, давлат органлари фақат ишларни молиялаштириш учун жавобгардир</p>
<p>"Design Build Finance Operate – DBFO" Дизайн/ қурилиш/ молиялаштириш / бошқариш)</p>	<p>дизайн, қурилиш, фойдаланиш ва молиялаштириш бўйича барча ишлар тўлиқ хусусий секторга (концессионер) ўтказилишини ва давлат мулкдор бўлиб қолишини англатади. Баъзи ҳолларда ушбу турдаги ДХШ моделларга айлантирилади:</p>
<p>"DesignBuildFinance-DBF" (Дизайн/қурилиш/ молиялаштириш)</p>	<p>давлат оператор функцияларини ўз зиммасига олади</p>
<p>"Build-Transfer-Operate-ВТО" (Қурилиш/ узатиш/бошқариш)</p>	<p>Шартноманинг ушбу тури хусусий шерик объектни давлат органи билан келишилган режа асосида қуришини, объектни келишилган вақт ичида бошқаришини ва кейин объектни бошқарувга шартнома тузилган давлат органига топширишини назарда тутди</p>
<p>"Build-Operate-Transfer–BOT" (Қурилиш/ бошқариш/ узатиш)</p>	<p>бу эрда қурилиш тугагандан сўнг ва шартномада кўрсатилган хизмат муддати тугагандан сўнг, объект лойиҳани молиялаштираётган томонга эгаллик қилади ва бошқаради</p>

Бугунги кунда ДХШ моделларини ўзининг иқтисодиётининг турли соҳаларига самарали тадбиқ этган давлатлар жуда кўплаб топиш мумкин. Жумладан: Хитой, Турки, Буюк Британия, Франция, Япония каби мамлалат ДХШ тизимининг самарадорлиги таҳлили Хитойда Бугунги кунда Хитой Халқ Республикаси моделини иқтисодиётнинг турли соҳаларида жадал қўлланмоқда. Жумладан:

Хитойнинг ДХШ маркази (**China public private partnerships center**)² томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, 2022 йил ноябрь ойи охирида маълумотлар базасидаги ДХШ лойиҳаларнинг умумий сони **14081** тани ва киритилган инвестициялар умумий қиймати **21,1 трлн юань** ташкил этган. Хусусан, бошқарув базасидаги лойиҳалар сони **10363 та** бўлиб, инвестиция

² China public private partnerships center <https://www.cpppc.org/en/home.jhtml>

ҳажми 16,8 трлн юань захира рўйхатидаги лойиҳалар сони 3718 та бўлиб, инвестиция ҳажми 4,3 трлн юань.

2022 йил ноябрь ойи охиридаги маълумотлар базасидаги ДХШ

лойиҳаларнинг умумий сони³

Хитойнинг ДХШ соҳасида амалга оширилган энг яхши бешта лойиҳаси — коммунал қурилиш, транспорт, экологик қурилиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, қурилиш соҳасида шаҳарсозлик ва таълим соҳасидаги лойиҳалар ҳисобланади. Мазкур лойиҳалар ДХШ соҳасида амалга оширилган лойиҳаларнинг **77 фоизини** ташкил этади. Қуйидаги 2-расмда соҳалар кесимда кўриш мумкин.

Буюк Британияда 1980 йилларда қабул қилинган хусусий молия модели 2018 йилда бекор қилинмагунча, ўз фаолияти давомида 56 миллиард фунт стерлингга яқин хусусий инвестициялар билан 700 дан ортиқ ДХШ лойиҳаларини жалб қилди. Мамлакат Ҳазначилиги 2028 йилгача инфратузилма режасини тасдиқлади, унда 600 миллиард фунт стерлинг миқдоридаги инвестициялар кўзда тутилган, шундан 50 фоизи ДХШ орқали жалб қилиниши керак. 2017-2021 йилларда Жаҳон банки маълумотларига кўра, Буюк Британия 2000 дан ортиқ лойиҳаларга эга бўлган инфратузилмада

³ <https://www.cpppc.org/en/home.jhtml>

лойиҳалар сони ва жалб қилинган маблағлар ҳажми бўйича Европа бозорида етакчилардан бири ҳисобланади. Бу даврда умумий қиймати қарийб 7,5 миллиард еврога тенг 30 дан ортиқ лойиҳа амалга оширилди.

Туркия сўнгги 15 йил ичида транспорт, энергетика, соғлиқни сақлаш ва бошқа соҳаларида умумий қиймати 100 миллиард долларга яқин бўлган 100 га яқин давлат хусусий шериклик лойиҳани амалга оширди⁴. Хусусан соғлиқни сақлаш соҳаси давлат-хусусий шериклик моделини жорий қилиш бўйича мамлакат катта тажрибага эга. Бугунга келиб, Туркиянинг турли ҳудудларида қойкалар сони 27 000 мингга эга бўлган 18 та йирик Шифохоналарни давлат-хусусий шериклик асосида амалга оширилмоқда. Мазкур шифохоналар кўп тармоқли бўлиб, асосан аёллар ва болалар саломатлиги, онкология, кардиология ҳамда реабилитация каби ихтисослашган соҳаларни қамраб олади, Шифохоналарнинг кичикларини қуввати 475 нафар бўлса катталарининг қуввати 3804 минг нафаргача қойкалар сифимида эга. Ҳар бир лойиҳа турли хил муддатга (20 йилдан 28 йилгача) концессия шартномаси асосида хусусий шерик бошқарувига берилади.

Ўзбекистонда ҳам 2019 йилдан бошлаб ижтимоий муҳим инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишга хусусий секторни жалб қилиш бўйича фаол ҳаракат қилиб келмоқда. Хусусий инвестерларни қўлаб-қуватлаш ва ҳуқуқий ҳимоялаш мақсадида “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни ишлаб чиқилиб, Олий Мажлис Сенатининг 19- ялпи мажлисида маъқулланди. Ушбу Қонун билан сармоядорнинг қонуний манфаатлари ҳар томонлама ҳимояга олинди.

Бугунги кунда давлат-хусусий шериклик соҳасидаги Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ваколатли давлат органи ҳисобланади. Ваколатли давлат органи маълумотларига кўра масъул вазирлик ва идоралар билан бигаликда 2019-2022 йиллар давомида умумий қиймати 12,5 млрд.доллардан ортиқ бўлган жами 437 та давлат-хусусий шериклик (ДХШ) лойиҳалари бўйича

⁴ Туркей ППП эҳпириенсэ сигнифисант он глобал ссалеъ <https://www.aa.com.tr/en/economy/turkey-s-ppp-experience-significant-on-global-scale/2028632#>

ишлар олиб борилди. Шундан, умумий қиймати 7,4 млрд.доллар бўлган энергетика соҳасидаги 18 та ДХШ лойиҳалари Инвестиция Қонуни асосида амалга оширилган бўлса, қиймати 5,1 млрд.доллардан ортиқ бўлган 419 та ДХШ лойиҳалари ДХШ Қонуни асосида амалга оширилмоқда.

Жумладан, энергетика соҳасида 26 та, коммунал хизматлар соҳасида 3 та, соғлиқни сақлаш соҳасида 48 та, сув хўжалиги соҳасида 157 та, экология соҳасида 71 та, таълим соҳасида 79 та, хунармандчилик саноати соҳасида 13 та, маданият соҳасида 31 та, транспорт, солиқ, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ҳамда бандлик ва меҳнат муносабатлари соҳаларида 2 тадан, ҳамда ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш соҳасида 1 та ДХШ лойиҳалари амалга оширилмоқда.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сон Фармони 2-илоvasи билан тасдиқланган Давлат дастурининг 105-бандига мувофиқ, давлат-хусусий шериклик асосида энергетика, транспорт, соғлиқни сақлаш, таълим, экология, коммунал хизматлар, сув хўжалиги ва бошқа соҳаларга қиймати қарийб 14 млрд.доллардан иборат бўлган 154 та давлат-хусусий шериклик лойиҳаларни амалга ошириш белгиланган.

Хулоса ўрнида қайд этиш керак Давлат-хусусий шериклиги йирик инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишнинг самарали воситасидир. Ўз ўрнида ҳам давлат ҳам инвесторнинг узоқ йиллик манфаатларига хизмат қилувчи жараён дир.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Public-Private Partnership Handbook Asian Development Bank (ADB) <https://www.adb.org/>
2. China public private partnerships center <https://www.cpppc.org/en/home.jhtml>
3. <https://www.cpppc.org/en/home.jhtml>
4. Turkey’ PPP experiyence significant on global scale’ <https://www.aa.com.tr/en/economy/turkey-s-ppp-experiyence-significant-on-global-scale/2028632#>

5. Ўзбекистон Республикасининг Қонунчилик палатаси томонидан 2019 йил 26 апрелда қабул қилинган 2019 йил 3 майда «Давлат-хусусий шериклик тўғриси»даги қонун. <https://lex.uz/docs/-4329270>

6. Давлат-хусусий шериклик лойиҳалари веб саҳифаси <https://www.pppda.uz/>

7. Айрапетян М. С. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства // Государственно-частное партнерство в России: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ppp-russia.ru/>

